

LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI

Ikromov Islomjon Ibrohimjon o'g'li

Aliyev Azamjon Ayubjon o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti

Email: azamjonaliyev7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6903672>

***Annotasiya:** Maqolada taqdim etilgan loyixani tanlash va sozlash usullari ko'rsatilgan, shu bilan birga kombinatsiyalangan ko'rsatmalar bilan ishlash mumkinligi ham. Qolaversa axborot risklarini tahlili – axborot tizimi himoyalanganligini kompleks baholash jarayoni bo'lib, bu jarayonda risklarni miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari o'rganiladi. Bunda risk tizimining himoyalanganligiga bog'liq bo'lgan zarardir. Bundan tashqari risklarning tahlili qo'llanilayotgan usullari bilan farq qiladi.*

***Kalit so'z:** Project, ishlash, boqarish, bilim, natija, resurs, kundalik, xavfsizlik, axborot risklari, tahlil, tizim, xavf*

***Annotation:** The article describes how to select and customize a project, as well as how to work with a combination of instructions. In addition, the analysis of information risks is a complex process of assessing the security of the information system, in which the quantitative and qualitative indicators of risks are studied. In this case, the damage depends on the protection of the risk system. In addition, the analysis of risks differs from the methods used.*

***Keywords:** Project, performance, management, knowledge, outcome, resource, daily, security, information risks, analysis, system, risk*

KIRISH

Project loyixalash jarayoni va loyixa bajarish uchun yordam beradigan juda kuchli uskuna hisoblanadi. Projectda ishlash foydalanuvchidan loyixalarni

boshqarish nazariyasi bilan tanish bo‘lishni va asosiy terminlarni bilishni talab qiladi. Loyixalarni boshqarishning umumiy metodikalari, standart va kalit so‘zlar professional bilimlar yig‘indisi hisoblangan ish yuritgich “Project Management Body of Knowledge” da joylashgan. “Loyixa” tushunchasining o‘zi kundalik xayotda keng ishlatiladi. Loyihlarni boshqarish nazariyasida bu tushuncha asosiy kalit so‘z hisoblanib, quyidagi tushuncha keltirilgan: “Loyixa – bu takrorlanmas maxsulot, xizmatlar va natijalarni yaratish uchun mo‘ljallangan, vaqtinchalik uyushma”. Shu bilan birga vaqtinchalik termini har bir loyixada boshlanish va oxiri bor degan ma’noni anglatadi. Loyixaning maqsadi bo‘lmasa yoki oxiriga yeta olmasa yoki loyixa ortiq kerak bo‘lmasa loyixaning oxiri deb hisoblanadi.

Loyixalar maqsad, masshtab, vaqt oralig‘i, ish yo‘nalishi va boshqalar bilan farqlanadi. Ammo har bir loyixaning aniq tanlangan maqsadi bo‘ladi va u takrorlanmas bo‘lib, uning cheklangan vaqt oralag‘i va tanlangan resurslari mavjud bo‘ladi.

Loyixaning va operasion faoliyatning oxirgi maqsadi bir biridan farqlanadi. Loyixaning maqsadi – qo‘yilgan maqsadga yetish, bundan so‘ng loyixa tugatiladi. Operasion faoliyat esa, aksidir, u biznesning odatiy davomiylikda ketishiga xizmat qiladi. Loyixaning afzalligi shundaki u aniq belgilangan maqsadlarni bajarib bo‘lgach tugatiladi, ammo operasiyalar yangi maqsad qabul qilib, bajarishni davom ettiradi.

Loyixalar oddiy faoliyatni tashkillashtirish chegaralarida bajarila olmaydigan operasiyalarni tashkillashtiradi. Shu yo‘lda loyixalar ko‘pincha tashkilot strategik rejasini bajarishda ishlatiladi.

Loyixani boshqarish faoliyati deya o‘rnatilgan vaqt, ko‘rsatilgan byudjet chegarasida, keltirilgan sifatga ega bo‘lgan maqsadga effektiv yetish tushuniladi.

Loyixalarni boshqarish bu jarayonlarni tayinlash va integrasiyalash yordamida bajariladi: rejalashtirish, boshqarish, bajarish, monitoringlash va tugatish.

Loyixani boshqarishga quyidagilar kiradi:

Talablarni aniqlash; aniq va yechiladigan maqsadlarni qo'yish; qarama-qarshi kelayotgan talablarni sifati, tarkibi, vaqti va narxi bilan tenglashtirish; loyixaning turli ishtirokchilari fikrlari va kutishlariga qarab, xarakteristika, rejalar va yondashishni to'g'irlash.

Shunday qilib, loyixalarni boshqarish, loyixa maqsadiga erishish va loyixa strategiyasini boshqarish uchun masalalar va manbalarni rejalashtirish, tashkillashtirish va boshqarish hisoblanadi.

Loyixa rejasi, haqiqiy loyixaning masalalar termini, manbalari, muddatlari, chiqimlari ko'rsatilgan model hisoblanadi.

Masala –ma'lum maqsadga yetish uchun loyixa chegarasida amalga oshiriladigan faoliyat. Masalalar asosiy blok hisoblanib, ulardan ixtiyoriy loyixa qurilib, qo'yilgan maqsadni bajarish uchun foydalaniladi. Butun loyixada masalalar yig'indisi ularning mantiqiy davomiyligi bilan har bir masala esa davomiyligi va manbalarga qo'yilgan talablarga qarab ifodalanadi.

Loyixa qoidaga ko'ra ko'plab masalalarni o'z ichiga olib, ular o'zaro mantiqiy bog'langan kattalashtirilgan guruhlariga bo'linadi. Jamlangan masala – bir necha masalalardan tashkil topgan. Jamlangan masala natijasi, unga kiruvchi masalalarni natijalarini yig'ib umumlashtirishdan hosil bo'ladi. Jamlangan masala faqat masalalargina emas, jamlangan masalalarni ham o'z ichiga oladi.

Vexa – ustun nuqta hisoblanib, loyixani bajarishni boshqarishda ishlatiladigan muhim faoliyatlarni belgilab boradi. Davomiyligi 0 ga teng bo'lgan har qanday masala vexa kabi belgilanadi. Ammo ixtiyoriy davomiylikka ega bo'lgan masalani vexa qilib belgilash imkoniyati mavjud. Qoidaga ko'ra vexa asosiy bosqichlarni tugatilishini ko'rsatish uchun ishlatiladi.

Manbalar – masalani bajarish uchun kerak bo'lgan bajaruvchilar, uskunalari va materiallar. Tayinlash – aniq masalani bajarish uchun belgilangan resurlar bilan masalaning aloqasi.

Tayinlanishni yaratish, masalaga manbalarni tayinlash loyixalashdagi turli muammolarni yechishga yordam berish quyidagilardan tashkil topgan:

Masala, boshqich va boshqalarni yechishga ma'sul bo'lgan hodimlarni aniqlash;

Xodimlar yoki uskuna tomonidan masalaga tayinlangan ish hajmini nazorat qilish yoki masala bajarilishi uchun ishlatiladigan hom-ashyo hajmini nazorat qilish; Masalalarning odmiroq jadvalani tuzish; Xodimlar va uskunalar ishini optimizasiyalash uchun manbalarni qayta ta'yinlash; Masalalar va butun loyixani bajarish uchun sarflanadigan vaqt va ishlatilgan manbalarning xisobini qilish. Mehnatsarf – masalani bajarish uchun manba(bajaruvchi)ga kerak bo'ladigan ish xajmi(ish vaqti birligida). Masalaning davomiyligi – masala ustida ishlash uchun rejalashrilgan vaqt.

METOD VA TEXNOLOGIYALAR

Zamon taraqqiy etgan sari jamiyatda axborotga bo'lgan talab va ehtiyoj ham ortib bormoqda, ayniqsa, axborot texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi axborotlar hajmining ham ortib borishiga xizmat qilib kelmoqda. Bu kabi axborotlar ichida ma'lum ma'noda himoyani, maxfiylikni va sir saqlanishini talab etadiganlari ham bo'ladi, negaki, bu toifadagi ma'lumotlarning oshkor bo'lishi, o'g'irlanishi yoki yo'q qilinishi kabi holatlar tashkilot uchun katta talofotlarni, moliyaviy yoki moddiy zararlarni olib kelishi mumkin. Bu kabi holatlarni oldini olish uchun esa qanday soha bo'lmasin albatta, axborot xavfsizligini, uning himoyasi va muhofazasini amalga oshirishi lozim.

Axborot risklarini tahlili – axborot tizimi himoyalanganligini kompleks baholash jarayoni bo'lib, bu jarayonda risklarni miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari o'rganiladi. Bunda risk tizimining himoyalanganligiga bog'liq bo'lgan zarardir. Bundan tashqari risklarning tahlili qo'llanilayotgan usullari bilan farq qiladi. Odatda, shartli ravishda bazaviy va to'la darajadagi risklarga ajratiladi. Bazaviy darajadagi risklar tahlili uchun qabul qilingan xavfsizlik standarti (odatda ISO 17799) talablarining bajarmaslik risklarini tekshirish yetarli. Bunda tekshirish natijasida risklarning (yuqori, o'rta, past) darajadagi sifat bahosi olinadi [1, 2].

Risk darajasi	Harakati
	Risklarga qarshi zudlikda chora ko‘rish zarur
Yuqori	Riskni yetarliicha past darajagacha tushirish uchun nazoratlash vositalarini aniqlash va o‘rnatish kerak.
	Zudlik bilan chora ko‘rish talab etilmasada, qisqa vaqtda qarshi harakatlarni qo‘llash zarur;
O‘rta	Riskni yetarliicha past darajagacha tushirish uchun imkoni boricha nazoratni amalga oshirish kerak.
Quyi	Risk ta‘sirini kamaytirish uchun profilatika choralarini ko‘rish zarur.

1-rasm. Risklarning darajalari.

Muhim risk ko‘rsatkichlari (MRK) risklarni boshqarish jarayonining muhim komponenti bo‘lib, harakatlarni xavfliligini ko‘rsatadi [3, 4].

- MRK ni aniqlash uchun tashkilot maqsadini tushunish talab qilinadi.
- MRK - tashkilot uchun risk ehtimoli o‘lchovidir.

2-rasm. Muhim risk ko‘rsatkichlari.

Xavf tahlili davomida xavf darajasi quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblanadi [1, 2, 4]:

- Resurs qiymati
- Bog‘langan tahdidlarni hisobga olgan holda turli xil resurslarning xavf darajasi
- Resurslarning saqlanish zaifligi
- Risklarni boshqarish xavflarni aniqlash, tahlil qilish
- Qabul qilinishi mumkin bo'lmagan xavflarni kamaytirish uchun iqtisodiy maqsadga

muvofiq bo'lgan himoya choralarini aniqlash.

- Muayyan korxonaning axborot xavfsizligi tizimini tahlil qilish (mavjud axborotni himoya qilish vositalari va usullarini ko'rib chiqish).
- Mavjud xavfsizlik tizimining xavfini baholashni amalga oshiring, natijalarni jadvalga kiriting.

Xulosa:

Obyektning axborot xavfsizligini ta'minlash tizimning samaradorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot tizimi uchun ushbu samaradorlikni, hisoblash tizimida qo'llanilyotgan dasturiy vositalarni tanlanganligi bilan baholash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.Алиев, А., & Мусаева, М. З. К. (2021). СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. Academic research in educational sciences, 2(4), 393-396.
2. Алиев, А., & кизи Мусаева, М. З. СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ.
3. АЛИЕВ АЗАМЖОН АЮБЖОН ЎҒЛИ COMMUNICATION AS HUMAN PHENOMENO Academy НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 2020
4. Aliyev Azamjon Ayubjon o'g'li. (2022). LOYIXALARNI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI TAHLILI. Results of national scientific research, 1(2), 39–44